

ETHOS

Universidad
Alonso de
Ojeda

Revista científica venezolana

Sección: Editorial | 2024, julio-diciembre, Vol. 15, No. 2.

Editorial

Adopción tecnológica: Impulsando el progreso en la era digital

Technology adoption: driving progress in the digital age

Cañizales, Nícida*

Correo: nicidajcf@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8071-1504>

Universidad Alonso de Ojeda. Venezuela

En un mundo cada vez más interconectado y desafiante, la tecnología se ha convertido en un motor fundamental para el progreso humano, ofreciendo soluciones innovadoras a los desafíos globales y estableciéndose como un pilar fundamental para abordar los problemas más apremiantes de la humanidad. Desde la salud hasta el medio ambiente, las innovaciones tecnológicas están desempeñando un papel crucial en la búsqueda de soluciones sostenibles que no solo mejoren la calidad de vida, sino que también promuevan un futuro más equitativo y accesible para todos.

En ese sentido, la evolución tecnológica está redefiniendo nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarnos; desde la Inteligencia Artificial (IA) hasta la biotecnología y la computación cuántica, estas innovaciones no solo prometen transformar industrias enteras, sino que también plantean desafíos y oportunidades que requieren una atención cuidadosa por parte de la comunidad científica, los entes políticos y la sociedad en general, este cambio ha facilitado el acceso y también ha creado novedosas oportunidades para la investigación en la educación, salud pública y el desarrollo de políticas más efectivas y eficientes.

Ahora bien, la rápida evolución de las tecnologías digitales ha creado un entorno donde la capacidad de adaptarse se ha vuelto esencial y donde las organizaciones que adoptan tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial, big data y automatización, pueden mejorar su eficiencia operativa, optimizar procesos y ofrecer mejores servicios a sus clientes. En el ámbito de la salud, por ejemplo, el uso de registros médicos electrónicos y la telemedicina ha permitido una atención más eficiente y accesible. En

ISSN: 2739-0276
ISSN-E: 2739-0284

<https://revistaethos.uniojeda.edu.ve/index.php/RevistaEthos/>
Recibido: 2024/07/15 | **Aceptado:** 2024/07/16

educación, plataformas de aprendizaje en línea han democratizado y dinamizado el acceso al conocimiento, permitiendo que estudiantes de diversas regiones accedan a recursos educativos de calidad.

Sin embargo, a pesar de estos avances, es crucial abordar las brechas digitales que aún persisten producto de la falta de acceso a tecnologías avanzadas en comunidades vulnerables, por lo tanto, es fundamental implementar políticas que promuevan la inclusión digital y garanticen el acceso a las herramientas necesarias para prosperar en esta nueva era tecnológica.

Es por ello, que a medida que avanzamos hacia un futuro cada vez más digitalizado, la adopción tecnológica se convertirá en un imperativo para todas las organizaciones, donde aquellas que logren integrar eficazmente nuevas tecnologías, estarán mejor posicionadas para enfrentar los desafíos del mañana y aprovechar las oportunidades emergentes.

Con relación a lo anterior, podemos considerar el fomentar una cultura que valore la innovación, proporcionando capacitación adecuada y abordando preocupaciones sobre privacidad, siendo estos los pasos esenciales para facilitar una adopción tecnológica efectiva; al hacerlo, no solo mejoraremos nuestras operaciones actuales, sino que también sentaremos las bases para un futuro donde la tecnología sea un aliado clave en nuestro progreso colectivo.

En tal sentido, la comunidad científica impulsa la promoción al diálogo y el trabajo cooperativo para garantizar el beneficio del potencial transformador de las tecnologías emergentes, siendo la adopción tecnológica no solo una cuestión técnica; si no una cuestión social que requiere atención y acción conjunta para construir un mundo más eficiente, equitativo e inclusivo.

*Dra. en Educación. MSc. Gerencia de Proyectos I+D. Ingeniera en Computación. Docente investigadora en Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Decana de investigación y Postgrado en Universidad Alonso de Ojeda. Venezuela